

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МОВОРАУННАХРДА ТАЪЛИМ ТАРИХИ

Ғаффоров Ш.С.

т.ф.д., профессор,

Самарқанд давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126387>

Баъзи маданият ва таълим тарихига оид асарларда, ислом ўлкаларида мадрасаларнинг майдонга келиш тарихини X юз йилликка тегишли деб, биринчи мадрасалар Нишопурда бунёд этилган, тарзида мулоҳаза юритади. Аммо тарихий манбаларнинг, жумладан Наршахийнинг “Тарихи Бухоро” асарида эслатилишича, X юз йилликнинг аввалидаёқ Бухорода мадрасалар бўлиб, улардан бири мадраса-и Форжак 937 йилда содир бўлган ёнгин вақтида анча зарар кўрган экан [1].

Демак, таълим тизимининг муҳим босқичларидан бири бўлган мадрасаларнинг диёримиздаги икки муаззам шаҳарда – Самарқанду Бухорода, эҳтимол, ислом дунёсида биринчилардан бўлиб бунёд этилиши VIII юз йилликнинг охири ва IX юз йилликнинг бошларига тўғри келади.

Ўлкамизда қадимда таълим-тарбия тизими уч босқич ҳамда унинг уч муассасаси-ибтидоий мактаб, ўрта ёки ўрта махсус маълумот берувчи мадраса ва мадрасаи олиялардан иборат бўлган. Ўрта махсус таълим мадрасалари “мадрасатун ҳарбия” (ҳарбий билим юрти), “мадрасатун муаллимин” (педагогика институти) шаклида, юқори босқич илм маскани-университетлар эса “мадрасаи улум” (“илмлар мадрасаси”-дорилфунун) номи билан мавжуд бўлгандир [2].

Буларнинг ҳаммаси Ватанимиз ҳамда бошқа Туркистон халқлари ўтмишидаги таълим тизими мукамал ва етук бўлганидан ва у ўша давр ҳаёти талабига тўла жавоб берганидан дарак беради.

Ватанимиз таълим тизими тарихининг энг порлоқ ва такомилга етган босқичи, шубҳасиз буюк соҳибқирон Амир Темур ва темурийлар даврига тўғри келади.

XIV юз йилликнинг охирида Мовароуннаҳрда Амир Темурнинг салтанати ўрнатилгач, мамлакатни бирлаштириш ва турли юришлар уюштириш билан бир қаторда пойтахт сифатида белгиланган Самарқандни обод қилиш мақсадида унга турли хилдаги қурилишларни амалга ошириш ҳамда таълим тизимини яхшилаш, унга дахлдор бўлган билим ўчоқларини қуриш соҳасида ҳам кенг миқёсдаги фаолият бошлаб юборилди. Бунинг натижасида Самарқанд атрофида Заҳириддин Муҳаммад Бобур

“Бобурнома”сида тасвирлаган 12 та боғ ва қасрлар, шаҳар Арки, жомеъ масжиди, ҳазрат Муҳаммад пайғамбарнинг амакилари Аббоснинг ўғли Қусам – Қусам ибн Аббос мақбараси (ҳозирда бу Шоҳи Зинда номи билан машҳур) ва унинг атрофида қатор мақбаралар, Самарқанд тош қўрғони – Чақар мавзеида Оқсарой қабила Амир Темурнинг бевосита топшириғи билан бино қилинди. Худди шу даврда фаолиятни Амир Темурнинг оила аъзолари – хотини, набиралари ҳамда амиру амалдорлари ҳам бошлаб юбориб, уларнинг кўпчилиги мадраса ва савдо расталарини (тимларни) қурдиришга киришиб кетдилар.

Натижада Амир Темурнинг хотинлари – маликалардан Сароймулкхоним (мадраса), Туман оқо (хонақоҳ ва қулоҳфурушон тими), амирларидан Идигу Темур, Фирузшоҳ (мадраса), набираси Муҳаммад Султон (мадраса), амалдорларидан Самарқанд садри мавлоно Қутбиддин (мадраса) ва бошқалар томонидан қатор иншоотлар, хусусан мадрасалар бунёд этилди.

Бу мадрасаларнинг қурилиши бежиз эмасди. Чунки Амир Темур салтанатига асос солиниб, у кенгайтирилган экан, уни янада мустаҳкамлаш учун зарур бўлган амалдорлар, зиёлиларни етиштиришга бўлган эҳтиёжи ҳам пайдо бўлади. Иккинчидан эса, Амир Темур мухташам иморатларни, боғларни барпо этиш билан салтанатнинг улугворлиги, куч-қудрати ва иқтидорини намойиш этишни ҳам назарда тутган эди. Бу мадрасаларни амалга ошириш учун эса у қайси мамлакат ва ўлкада бўлмасин у ерлардаги машҳур олим, табиб, ҳунарманд ва иқтидори баланд мутахассисларни ўз пойтахти Самарқандга олиб келарди. Шунинг учун Самарқандда Мовароуннаҳр, Хуросон, Рум, Эрон, Шом, Ҳиндистоннинг турли шаҳар ва кентларидан бўлган мутахассислар тўпланиб қолган эдилар. Жумладан, олимлардан Саъиддин Масъуд Тафтазоний, Саййид Шариф Журжоний, Салоҳиддин Мусо Қозизода-и Румий, Абу Сайид ибн Бурҳониддин Соғаржий, мавлоно Камолиддин Кеший; ҳунармандлардан меъмор ва муҳандислар Фаҳри Али, Олим Насафий, Зайниддий Шамс-и Табреш, Муҳаммад ибн Маҳмуд Исфаҳоний; наққош ва хаттотлар Юсуф Шерозий, Муҳаммад бин Ҳожи Бандгир ал-Туғро-и Табреший ва бошқалар. Бу мутахассислардан унумли фойдаланиш учун эса барча соҳаларда, жумладан, таълим тизимини янада жонлаштириш, янги-янги асарлар ёзилиб, Амир Темур ва темурийзодалар шухратини баланд кўтариш мақсадида мадрасаларнинг қурилишига ҳам катта эътибор қаратилган эди.

Сохибқирон даврида қурилган мадрасаларнинг айримлари 20-25 толиби илмга мўлжалланган бўлса (Муҳаммад Султон мадрасаси), баъзилари 100 тагача толиби илмга мўлжалланганлар (Идигу Темур, Қутбиддин Садр,

Сароймулкхоним мадрасалари). Мадрасалар маълум даражада ихтисослаштирилган кўринадилар, жумладан, бошқарув кадрларни тайёрлаш (Мавлоно Қутбиддин садр мадрасаси), умумий мутахассислар (зиёли, имом, олим, мактаб ўқитувчиси)) тайёрлаб (Идигу Темур, Сароймулкхоним мадрасалари) ва бошқалар.

Мадрасаларда дарслар ўқитиладиган илмлар хусусиятига кўра уч тилда – араб, форс ва туркий (ўзбек) тилларида олиб борилган. Ҳар бир мадрасада унинг вақфномасидан белгиланган даромадларга ҳамда ихтисосига қараб толиби илмлар сони – миқдори белгиланган. Шунга мувофиқ тарзда уларда садр-мутававали, мударрис, муъид, хофиз, имом, мукри, ноқит, мужовир, фаррош, мусдир ва бошқалар сони ҳам белгиланган. Садр-мутававалига мударрислар ва бошқа ходимларни ишга қабул қилиш, мадрасани таъмирлаб туриш вазифалари ҳам қаратилган[3].

Туркистон халқлари таълим тизимидаги “олтин аср”, шубҳасиз, Мирзо Улуғбек (1409-1449) давридир. Улуғ олим ва давлат арбоби, буюк бобокалони каби илм-фан ва маърифат ҳомийси Мирзо Улуғбек Мовароуннаҳрда ҳукмронлик қилган 40 йил давомида ўлка ўша давр дунё цивилизациясининг энг пешқадам ўринларини эгаллаган эди. Олим ва ҳукмдорнинг саъй-ҳаракатлари туфайли Туркистон бутун мусулмон Шарқининг илм-фан ва маданият марказига айланди. Буюк жаҳонгир Амир Темур ўз салтанатининг маданий-маърифий ва илмий кудратини ошириш учун ўзгалар юртидан олиму ҳунармандларни кўчиртириб келтирган бўлса, Улуғбек Мирзо даврида Арабу Ажам, Руму Ҳиндистоннинг толиби илмлари Туркистонга ўз ихтиёрлари билан ёпирилиб келдилар.

Тарихий манбаларда Улуғбек қурдирган ўнлаб мадрасаю масжид, мақбараю ҳонақоҳ, бозору ҳаммомлар хусусида кўплаб маълумотлар келтирилади, буюк олим қурдирган мадрасалар эса замонлар оша бизнинг кунларимизгача етиб келганки, суҳбатнинг давоми шу хусусда бўлади.

Мирзо Улуғбекнинг Бухородаги мадрасаси 1417 йилда қурилган бўлиб, унинг меъмори Исмоил ибн Тоҳир ибн Маҳмуд Исфаҳонийдир.

Мадраса ҳажми жиҳатидан кичик (тарҳи 50х40 метр) бўлиб, унда гўзал кириш пештоқи, ҳовлида эса икки қават ҳужралар, масжид, дарсхона мавжуд.

Мадрасанинг кириш дарвозаси ўнг табақасининг юқоридаги диласида машҳур ҳадис – “Илм талаб қилиш (ўрганиш) барча муслим ва муслималарга фарздир”-гўзал настаълик хати билан ёзиб қўйилган. Бундай ёзув - ҳадиснинг

Амир Темур томонидан курдирилган Хожа Аҳмад Яссавий мақбарасидаги (Ясси, ҳозирги Туркистон шаҳрида) ёзувлар ичида ҳам борлиги маълум.

Шу мазмунга уйғун бўлган иккинчи ёзув дарвозанинг биринжий (бронза) халқасида битилган қўйидаги сўзлар ҳам диққатга сазовордир: «Китобий билимга интилувчилар учун Аллоҳ марҳаматининг эшиги ҳамиша очикдир».

Шуни айтиш жоизки, Мирзо Улуғбекнинг Бухородаги мадрасаси кириш эшигида илм, билимга ташвиқ ва тарғиб этувчи бундай ёзувларнинг битилгани Мирзонинг таълим тизимига, унинг ўчоқларидан бири бўлмиш мадрасаларга алоҳида эътибор қаратганидан далолат беради.

Мадраса фаолиятига доир маълумотларнинг камлиги кўп мадрасалар устида аниқ сўз юритишга имкон бермас-да, аммо унинг умумий йўналишдаги мадраса эканлигига шубҳа қилмас-да ҳам бўлади.

Мадраса ҳозирги кунда сақланган. Мирзо Улуғбек тавваллудининг 600 йиллиги муносабати билан 1993-1994 йилларда таъмирланган.

Мирзо Улуғбек 1433 йилда шайх Абдулҳолиқ Ғиждувоний қабрининг кун ботар томонида бир қаватли кичик бир мадраса (Ғиждувон шаҳрида) курдирди. Мадраса пештоқ, ҳовлида эса масжид, дарсхона ва ҳонақоҳдан иборат бўлган. Бу бежиз эмас эди. Мирзо Улуғбек бу мадрасани куриш билан ўзининг хожагон тариқатининг бонийси Абдулҳолиқ Ғиждувонийга нисбатан бўлган ҳурматини изҳор этган эди.

Ҳозирги кунда бу мадраса – ҳонақоҳнинг пештоқи ва олд қисми сақланиб қолган. Кейинги юз йилликларда ёзги масжид биноси курилиб, унга ёпиштирилган ҳамда унинг ёнида кичик минора (Бухородаги Минораи Калоннинг кичик нухаси) курилган.

Мирзо Улуғбек Самарқандда тўпланган илмий кучлар, моҳир муҳандислар маслаҳати билан мамлакатда, жумладан пойтахт Самарқандда таълим тизими ва илмий тадқиқотларнинг самарали тарзда амалга ошириш мақсадида кенг кўламли курилиш ишларини бошлаб юборди. Шуниси борки, бу ишларни бошлашдан олдин, таълим тизими ва илмий тадқиқотлар учун мадраса ва мадраса мажмуаларининг мақсади, вазифаси, жойи, меъморлари ҳамда ҳар бир иншоотнинг ўша даврда қўлга киритилган тажрибалар ва назарий жиҳатдан асосланган бўлишига катта эътибор қаратилган. Бу ишда эса муҳандислар султони Ғиёсиддин Коший, машҳур меъмор ва наққошлар Муҳаммад ибн Маҳмуд Исфаҳоний, Исмоил бин Тоҳир бин Маҳмуд Исфаҳоний, Юсуф Шерозий, Муҳаммад бин хожи Бандгир ва бошқалардан

иборат гуруҳ мавлоно Салоҳиддин Мусо Қозизода-и Румий ва Мирзо Улуғбекнинг бевосита раҳбарликларида истиқболли режаларни яратдилар. Ана шу асосда Бухоро (1417 йил) ва Ғиждувонда (1433 йил) мадрасалар қуриш, Самарқандда эса мадраса мажмуасини (комплексини) яратиш режаси тасдиқланган эди.

Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482) ўзининг “Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-баҳрайн” асарида шундай ёзади:

“(Мирзо Улуғбек) Самарқанд шаҳрининг ичида, шаҳарнинг ўртаси ва майдонининг марказида, Арки Олийга яқин жойлашган Сар-и давоник деб аталган мавзеда бир-бирига рўбарў мадраса ва хонақоҳ бино қилди”.

Мадрасанинг қурилиши Бухородаги мадраса қурилиши билан бир вақтда бошланган бўлса-да, Бухоро мадрасаси 1417 йилда қурилиб битказилди. Самарқанддаги мадраса ўз кўлами ва иншоотларининг кўплиги туфайли 1417-1420 йилларда қуриб битказилган.

Мадраса меъморий жиҳатдан ниҳоятда мухташам бўлиб, наққошлик хаттотлик, тошйўнарлик, ёғочкорликнинг энг олий намунасидир. Мадраса эгаллаган майдон сатҳининг тарҳи 81x56 метр бўлиб, унинг олд томони – пештоқи кун чиқарга қаратилган. Пештоқда юлдузли осмон – кўк тасвири, кириш дарвозаси ёғочда ўймакорлик санъати асосида тайёрланган. Олд томони қисмининг жануб ва шимол томонларида уч қаватли иккита гулдаста минора, уларнинг ёнларида иккита гўзал гумбаз, мадрасанинг жанубий ва шимолий ён томонларида пештоқли кириш дарвоза ва айвонлар, мадраса ҳовлиси кун ботар томонининг жануб ва шимолида эса яна иккита гулдаста-минора ҳамда иккита гумбаз.

Мадрасада икки қаватда 55 хужра бор. Ҳар бир хужра ўз навбатида, икки қаватдан иборат. Биринчисида қозноқ, ва мутолаа, суҳбат ўрни жойлашган бўлиб, иккинчи қават – ётоқхонадир. Бир хужра икки кишининг яшаши учун мўлжалланган.

Мадрасанинг тўрт томонида тўртта дарсхона, кун ботар томонида эса масжид мавжуд. Мирзо Улуғбекнинг Самарқанддаги мадраса мажмуасининг бошқа мадрасалардан фарқ қилувчи хусусияти унинг расадхонани ҳам ўз таркибига олганлигида деб уқтирилган эди. Шу фикрнинг тасдиғи сифатида XVII юз йилликда яшаб ижод этган шоир, адабиётшунос ва муаррих мавлоно Мутрибий Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро” асаридаги ажойиб бир маълумот матнини келтириш ўринлидир. Мавлоно Мутрибий шундай ёзади: (*мазмун*) “Аторуд фатинатли расад боғловчилар ва Муштарий хислат Қамар сураат ахтаршунослар етти иқлим ва Ер маъмураси сурадини султони шаҳид Улуғбек Кўрагоннинг Самарқанд-и фирдавсмонанддаги мадрасасини

деворига шундай тасвир этганлар (алоҳида бетда етти иқлим харитасининг бу сурати берилган)” [4,5]. Мавлоно Мутрибийнинг ёзганларига ишонмоқ керак. Улардан кўринадики, мадрасада етти иқлим харитаси суратининг чизилгани расадхона ишга тушиб, етти иқлим самтлари аниқлангандан сўнг унинг харитаси тузилган ҳамда бу харита нухасининг сурати мадраса деворига чизилган. Мадраса даврлар ўтиши билан бир неча марта таъмирланганлиги натижасида бу сурат йўқолган – кўчирилиб кетган бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳозирги кунда мадраса деворида чизилган етти иқлим харитаси сурати сақланмаган.

Мадраса иш бошлаганда толиби илмларнинг билим савияси – даражаси аниқланиб, улар уч гуруҳга – аъло (юқори), авсат (ўрта) ва адно (паст) га ажратилган. Бу ўринда шуни ҳам эслатиш жоизки, толиби илмнинг қайси гуруҳга мансублигини билиш мақсадида, улар имтиҳон қилинганлар. Имтиҳонни мавлоно Қозизода Румий раҳбарлигидаги махсус ҳайъат ўтказган. Толиби илмларни имтиҳондан ўтказиш маросимида баъзан Мирзо Улуғбек ҳам қатнашган.

Мадрасада ўқув жараёни етти ой давом этган. У мезон ойининг биринчи куни (21 сентябр) бошланиб, ҳамал ойининг биринчи кунигача (21 март) давом этган. Ҳамал ойдан (21 мартдан) мезон ойигача (21 сентябр) бўлган муддат таътил ҳисобланиб, толиби илмлар турли ишлар (деҳқончилик, ҳунармандчилик, масжид имомлиги ва бошқалар) билан шуғулланганлар.

Мадрасада таълим олиш муддати уч босқични – адно, авсат, аъло назарда тутган ҳолда 8 йил белгиланиб, шу муддат ичида толиби илмга ойлик ва улуфа белгиланган.

Ўзининг қобилияти ва истеъдоди билан алоҳида ажралиб турган толиби илмларга дарс айтишга ижозатномалар берилиб, мадрасанинг ўзида мударрис сифатида олиб қолганлар (масалан, Али Қушчи, Абдурахмон Жомийлар).

Мадрасани хатм қилган толиби илмларга дарс ўқиши, яъни мударрислик қилиш мумкинлигини билдирувчи ижозатнома – диплом берилган. Ижозатнома – дипломда толиби илм томонидан ўзлаштирган илм ва ўрганган асарлар номи ёзилган. Ана шундай ижозатнома – дипломлардан бири, яъни мирзо Улуғбек мадрасасининг бош мударриси Салоҳиддин Мусо Қозизода Румий томонидан 1435 йил тарихи билан берилган ижозатнома ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлёзмалари фондида сақланаётир.

Мирзо Улуғбек вафотидан (1449) сўнг ҳам мадраса ўз фаолиятини давом эттирди. Мавлоно Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро” асарида (1487 йил) хабар беришича, бу даврда (1487 йилда) Мирзо Улуғбек

мадрасасида 100 дан кўпроқ толиби илм таҳсилни давом эттирган. Бу толиби илмларга эса Хожа Фазлуллоҳ Абу Лайсий, Али Қушчилар билан бирга Мир Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоиси” да ёзилишича, мавлоно Хожа Хурд ҳам мударрислик қилган. Жумладан, Мир Алишер Навоий Самарқандда бўлиб, таълим олган вақтдан (1465-1469 йиллар) Мирзо Улуғбек мадрасасининг бу мударрисидан ҳам баҳраманд бўлган. Мир Алишер Навоий ёзади: “Хожа Хурд - Самарқанд тахтининг яккалама қозиси ва Улуғбек Мирзо мадрасасининг мударрисидур. Бовужуди фазлу камол ақл ва дониш ҳулласи била орастадур ва бовужуди зухду тавқо ҳусни ахлоқ зевари била пийростадур... Фақир (Мир Алишер Навоий) нинг “Вақфия”-сининг тасҳеҳин қилурда “мин вақф-и Алишер” тарих топибдур” [6].

Ўзбекистон Республикаси истиқлолга эришгач (1991 йил), тарих ва меросга янгича муносабат бошланди. Шунинг натижасида Мирзо Улуғбек мадрасасини ҳам ўз ҳолига келтириш амалга оширилди. Ҳозирги кунда Мирзо Улуғбек мадрасаси Самарқанд Регистон майдонининг шуқуҳли ва азамат обидасига айланиб қолди.

Шу ўринда масаланинг яна бир жиҳатига тўхталиб ўтиш жойиздир. Ўлкамиз дунёнинг энг қадимий олий таълим тизимида эга масканларидан бири экан, биз нега бугунги кунда республикамиздаги мавжуд университет ҳамда бошқа олий ўқув юрғларининг бошланғичини 1917 йилдан кейинги даврга олиб бориб боғлашимиз керак? Академик. Б.Н.Валихўжаев жуда ҳақли ва ўринли таъкидлаганидек, жумладан, Самарқанд Давлат университети Мирзо Улуғбек мадрасасининг бевосита вориси бўлиб, унинг ташкил этилиш тарихига (1420 мелодий йил) бориб тарқалади. Бу гап барча шаҳарларда (Тошкент, Бухоро, Хива...) мавжуд бўлган мадрасаи олиялар ва уларнинг ворислари бўлмиш университетларга ҳам тааллуқлидир [7].

Адабиётлар:

1. Наршахий. Бухоро тарихи. – Т.: 1966. – 84 б.
2. Валихўжаев Б. Н. Темурийлар қурғон мадрасаи олиялар // Маърифат, 2001. 4 апрель.
3. Мукминова Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. /Вақф-наме/ – Т.: Наука, 1966. – С. 66.
4. Мутрибий. Тазкират уш-шуаро. Қўлёзма. ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. Инв. 2253. 158 а-в бетлар.
5. Валихўжаев Б. Сурати ҳафт иқлим дар мадрасаи Мирзо Улуғбек // Овози Самарқанд, 1992. 18 апрель.

6. Алишер Навоий. Мажолис ун -нафоис. Илмий танқидий матни. –Т.: Фан, 1961. – 182 б. (араб алифбесида).
7. Валихўжаев Б.Н. Темурийлар қурган мадрасаи олиялар // Маърифат, 2001. 4 апрель.
8. Бертельс Д.Е. Мусулманский Ренессанс. – Москва: Наука, 1966.
9. Бартольд В.В. Сочинения. Т.П, ч.2. – М.: 1964.
10. Ihsanog'lu E. Osmanli egitim muesseseleri. Қр.: Osmanli devleti ve medeniyeti tarihi, 2 cilt, – Istanbul: 1998, ss. 232-251.